

بررسی میزان شیوع آلودگی به هیداتیدوز در نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه‌های استان مازندران

دکتر محمود رضا اثناعشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

بیماری هیداتیدوز، یک بیماری انگلی زئونوز است که توسط مرحله لاری اکیینوکوکوس گرانولوزوس در انسان و اکثر حیوانات علفخوار مانند گوسفند، گاو و بز به عنوان میزبانان واسط ایجاد می‌شود و در زمان بلوغ این کرم، انگل سگ و سگ سانان بوده و به عنوان یک معضل اقتصادی و بهداشتی در بیشتر مناطق جهان که دامپروری در آن رایج است مطرح می‌باشد. در این مطالعه که به مدت یک سال و به روش مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، ۸۶۹۶۳ رأس گاو، ۳۱۶۰۰۷ رأس گوسفند و ۱۱۶۹۵۹ رأس بز کشتار شده، در کشتارگاه‌های استان مازندران، در سال ۱۳۸۷ از نظر آلودگی به کیست هیداتید مورد بررسی قرار گرفتند و کبد و ریه دامها از نظر وجود کیست هیداتید مورد معاینه ماکروسکوپی قرار گرفت و موارد مبتلا ثبت گردید. داده‌های بدست آمده به وسیله نرم‌افزارهای آماری SPSS و Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. شیوع هیداتیدوز در گاو ۱۰٪، در گوسفند ۲۰٪ و در بز ۱۳٪ بود. کبد و ریه آلوده به ترتیب ۴٫۳۵٪ و ۸-۸۱٪ در گاو، ۶٫۹۴٪ و ۱۶٫۸۶٪ در گوسفند و ۴٫۳۸٪ و ۱۱٫۹۳٪ در بز مشاهده شد. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل شده و تجزیه و تحلیل آماری، گوسفند به عنوان آلوده ترین دام و ریه به عنوان آلوده ترین اندام در ابتلا به کیست هیداتید شناخته شد. نتایج این تحقیق با مطالعه‌های که در سالهای قبل در استان مازندران انجام شده بود متفاوت بوده و میزان شیوع هیداتیدوز افزایش داشت. با توجه به زیانهای اقتصادی ناشی از هیداتیدوز، آموزش بهداشت در سطح جامعه در مورد چگونگی انتقال آلودگی به انسان و حیوانات و از بین بردن سگ‌های ولگرد و درمان سگ‌های گله و خانگی به عنوان کانون اصلی انتقال آلودگی برای پیشگیری و کنترل این بیماری پیشنهاد می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اکیینوکوکوس گرانولوزوس، کیست هیداتید، هیداتیدوز، نشخوارکنندگان، شیوع.